

Guide pour la transformation de contenus Web d'apprentissage en Ressources éducatives libres, ouvertes et accessibles :

Auteurs

Valérie Payen Jean Baptiste : valerie.payen@teluq.ca

Geneviève Demers: Geneviève.demers@teluq.ca

Faustin Kagorora : fautin.kagorora@teluq.ca

Valéry Psyché : valéry.psyché@teluq.ca

Introduction

Les recommandations présentées dans ce document sont alignées avec les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), visant à garantir une accessibilité universelle et une égalité des chances pour tous les utilisateurs et toutes utilisatrices. En outre, elles s'inscrivent dans les lignes directrices émises par l'UNESCO en 2021 pour la création de Ressources Éducatives Libres (REL) ouvertes qui autorisent la consultation, la réutilisation, l'utilisation à d'autres fins, l'adaptation et la redistribution gratuites par d'autres. Ce guide recommande notamment l'usage de couleurs accessibles, un contraste suffisant pour la lisibilité, l'inclusion de textes alternatifs pour les images, la vérification de la langue et le niveau de lisibilité, la vérification des licences d'ouverture d'une ressource, l'utilisation de polices sans empattement, et une structuration claire des contenus (objectifs, contexte, organisation du texte, types d'écriture, activités) pour faciliter l'accessibilité.

Certaines des recommandations proviennent également du standard sur l'accessibilité des sites Web au Québec (SGQRI 008 2.0). Une approche inclusive en matière de conception de contenus Web d'apprentissage implique de prendre en compte non seulement les besoins des apprenants en situation de handicap, mais aussi la diversité des caractéristiques des apprenants, comme leurs capacités, leur âge, leur sexe, leur situation familiale, leur origine ethnique et leurs compétences linguistiques, comme le souligne Banville en 2021. Ces critères s'appliquent à l'ensemble du contenu Web, englobant aussi bien les documents téléchargeables que les supports multimédias. Ces recommandations ont été co-construites sur la base d'une démarche méthodologique itérative de type *design thinking* et avec l'assistance de l'IA générative ChatGPT4 Plus. Dans l'ensemble, elles constituent une ressource ouverte libre d'utilisation afin de faciliter l'implication, la participation et la contribution de la communauté éducative.

Ce guide se compose de sept sections, soit des recommandations générales, des recommandations relatives aux éléments non textuels, au multimédia (ex. vidéo et audio), aux documents Word et PDF, aux présentations PowerPoint, à la plateforme d'apprentissage et au contenu affiché sur les pages Web, ainsi que des recommandations sur le libre accès et l'ouverture du contenu Web d'apprentissage.

1. Recommandations générales

Les critères généraux, dans ce document (ou guide), sont ceux qui s'appliquent au contenu affiché sur les pages Web, au contenu des documents téléchargeables, tels que Word, PowerPoint et PDF, ainsi qu'au contenu multimédia.

- Les couleurs utilisées doivent être accessibles pour les utilisateurs atteints de déficiences visuelles.
- Le taux de contraste entre le texte et son arrière-plan doit être suffisant pour une lisibilité optimale.
- Vérifier que le contenu d'apprentissage propose des moyens de substitution (par

exemple des motifs) plutôt que des couleurs pour différencier les contenus lorsque cela est nécessaire.

- Formats de contenu diversifiés (texte, vidéo, audio, infographies, cartes mentales, etc.) pour s'adapter à différents besoins et préférences d'apprentissage.
- Indiquer la langue dans laquelle le cours est présenté et le niveau de lisibilité permet de cibler les utilisateurs qui pourront avoir un accès potentiel au REL. Le niveau de langage doit être adapté à une grande variété de niveaux d'aptitude. Par exemple, écrire à un niveau de lecture de 9e ou 10e année lorsque votre audience (cible) est le grand public (Gay, 2014).
- Les phrases doivent être écrites de façon simple et concise.
- Les contenus de la REL doivent pouvoir être traduits aisément (ou sont déjà disponibles) dans différentes langues et niveaux d'aptitude.
- Utiliser des polices sans empattement. Les polices fantaisistes et décoratives sont à éviter.
- Les textes doivent être en caractères normaux : il faut éviter d'utiliser des textes justifiés ou en majuscules (Gay, 2014).
- Fournir la forme complète ou la signification d'une abréviation au moins lors de la première occurrence dans une page ou un document, sauf si elle fait partie de la langue courante. Une vérification peut être faite sur la vitrine linguistique pour déterminer si l'abréviation fait partie du langage courant (bdl.oqlf.gouv.qc.ca).
- Au besoin, expliquer les nouveaux concepts, donner des exemples, reformuler, fournir un synonyme. Si ces nouveaux concepts sont nombreux ; fournir un glossaire ; des tutoriels ou des ressources supplémentaires. » Web Accessibility Initiative (WAI) du W3C
- La structure des contenus de la REL doit être facile à comprendre et à parcourir.
- La destination de chaque lien doit être déterminable même si l'intitulé est lu indépendamment du texte qui l'entoure. En d'autres termes, le texte d'un lien doit décrire la ressource à laquelle il renvoie plutôt que d'utiliser des mots tels que « cliquez ici » (Burgstahler, 2015 ; Gay, 2014 ; University of British Columbia, 2021).
- Chaque lien libellé de façon identique mène à la même destination.
- Les liens sont mis en valeur par d'autres moyens que par une différence de couleur (par exemple encadrés, étiquettes).

2. *Éléments non textuels/Images*

- Les éléments non textuels, tels que des images et des graphiques, doivent être accompagnés d'un texte alternatif ou de remplacement. Toute image décorative doit être marquée comme telle pour être ignorée par les lecteurs d'écran.
- Ajouter un point à la fin du texte alternatif, même s'il n'est pas une phrase, afin que la synthèse vocale marque une pause (Laboratoire de promotion de l'accessibilité du Web, s.d. ; Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine [MCCCF], 2009).
- Pour les images plus complexes, qui ne peuvent être décrites en quelques phrases, fournir une description plus longue dans le texte qui entoure l'image ou une description complète (sur une page séparée ou un document téléchargeable) à laquelle les apprenants peuvent accéder par un lien.

3. *Multimédia /vidéo/audio*

- Confirmer la présence de sous-titres pour les vidéos.
- Les vidéos sans contenus audio doivent être accompagnées d'une transcription descriptive ou d'une description audio.
- Fournir une transcription d'un fichier audio, tel qu'un Balado.

- Pour toute vidéo contenant des informations pertinentes non transmises par audio, ajoutez une description audio des informations transmises visuellement ou incluez une transcription textuelle qui inclut ces informations.
- Si possible, garder les vidéos courtes pour maintenir l'attention des apprenants (Ali Benali et al., 2020 ; Dallaire et al., 2017). Une autre bonne pratique consiste à segmenter les vidéos longues avec des cue-point, signets ou marqueurs de temps. Cela facilite l'interactivité et l'engagement lorsque les contenus sont longs.
- Fournir des informations sur l'implémentation des éléments ARIA (Accessible Rich Internet Applications) pour les éléments interactifs comme les accordéons.

4. Documents Word et PDF

- Privilégier une page Web plutôt qu'un PDF pour tout matériel texte ; certains éléments d'un PDF étant impossibles à rendre accessibles voire difficilement faisable.
- Si une page Web n'est pas appropriée (selon l'intention pédagogique), un document Word est préférable à un PDF.
- Utilisez les titres et styles intégrés de Word pour formater votre texte, tels que Normal, Titre 1 et Titre 2, plutôt que de formater manuellement le texte à l'aide de styles de texte et d'indentations (University of British Columbia, 2021)
- Chaque document doit toujours avoir un grand titre (titre de la page de couverture, par exemple) (MCCCF, 2009)
- Les titres et sous-titres doivent être déclarés dans l'ordre croissant, par exemple, Titre 1, 2, 3, etc. (MCCCF, 2009 ; Musée canadien pour les droits de la personne [MCDP], n.d.)
- Définir la langue dans laquelle le document est rédigé. Si une section est rédigée dans une autre langue que celle du document, attribuer une langue à cette section. Ce critère s'applique également aux documents PowerPoint.
- Éviter l'usage des tableaux si possible. S'il est nécessaire de présenter vos données sous forme de tableaux, faites tout votre possible pour que la structure des tableaux soit aussi simple que possible. Assurez-vous que les en-têtes des lignes et des colonnes sont correctement définis (cochez la case « Ligne d'en-tête »). Éviter de fusionner ou de diviser des cellules. Ces critères ne s'appliquent pas seulement aux documents Word et PDF, mais aussi aux tableaux affichés sur les pages Web.
- Lors de la conversion d'un document Word en PDF, « il faut cocher l'option de balisage pour l'accessibilité, puisque le balisage constitue la première condition d'accessibilité » (Secrétariat du Conseil du trésor, 2012, p.3). Lorsqu'un document Word est converti en PDF, les fonctions d'accessibilité de Word sont conservées.
- Utiliser un « Vérificateur d'accessibilité » pour vérifier l'accessibilité de votre document et apporter des corrections (le cas échéant). Word (Onglet Révision → Vérifier l'accessibilité), PowerPoint (Onglet Révision → Vérifier l'accessibilité) et Adobe Acrobat (Outils → Accessibilité) offrent un tel outil.

5. Présentations PowerPoint

- S'assurer de choisir un thème ou un modèle avec un bon contraste et des arrière-plans simples (WebAIM, 2021). Pour vous assurer que vos diapositives sont accessibles, utiliser des conceptions de diapositives intégrées (Microsoft, s.d.). Pour ce faire,
 - o Sélectionnez Fichier → Nouveau ;
 - o Dans le champ de texte « Rechercher des modèles et des thèmes en ligne », tapez « modèles accessibles » et appuyez sur Entrée ;
 - o Sélectionnez un modèle approprié et cliquez « Créer ».
- Donner un titre unique à chaque diapositive (Microsoft, s.d.). Pour qu'un titre soit reconnu par un lecteur d'écran, il suffit d'utiliser la zone de titre de la diapositive (Microsoft, s.d.).
- Utiliser une police de caractères de 18 points ou plus (Microsoft, s.d.; Queen's

University, s.d.).

- Éviter les transitions automatiques de diapositives (Queen's University, s.d.). Si vos diapositives contiennent des animations, assurez-vous qu'elles sont brèves et qu'elles ne détournent pas l'attention du contenu le plus important de la diapositive (Queen's University, s.d.).
- Utiliser le Volet Ordre de lecture (Accueil → Organiser → Volet Sélection) pour vérifier et définir l'ordre dans lequel les lecteurs d'écran lisent le contenu d'une diapositive (Microsoft, s.d.). Lorsque vous organisez les objets dans le volet Sélection, gardez à l'esprit que l'ordre de lecture des éléments de la diapositive est de bas en haut.
- En général, une version PDF d'une présentation PowerPoint est plus facile à consulter que le format original (Microsoft, s.d.; WebAIM, 2021). Lors de la conversion en format PDF accessible, sur Windows, il faut cocher l'option de balisage pour l'accessibilité (dans le dialogue d'enregistrement, cliquez « Options » pour cocher la case « Balises de structure de document pour l'accessibilité »). Cependant, il n'est « pas possible d'exporter en format PDF accessible sur Mac, à moins de passer par le logiciel payant Acrobat » (Laboratoire de promotion de l'accessibilité du Web, s.d.).

6. Plateforme d'apprentissage et Contenu affiché sur les pages Web

6.1. Langue

- La balise `<html>` doit posséder l'attribut `lang` approprié (correspondant à la langue de la page).
- Un emplacement où un mot n'est pas dans la même langue que la langue principale de la page doit posséder un attribut `lang` qui correspond à la langue du mot, soit directement sur la balise de l'élément ou sur une balise englobant l'élément (Université TÉLUQ, s.d.).

6.2. Instructions non dépendantes de la capacité sensorielle

- L'information ne doit pas dépendre uniquement de caractéristiques sensorielles (par exemple, "le bouton bleu", "Le menu de gauche", etc.).

6.3. Adaptabilité des contenus Compatibilité des appareils et actions sur le site

- La REL doit pouvoir être adaptée à une utilisation dans un contexte hors ligne lorsque cela est nécessaire (par exemple document imprimé, CD, clef USB).
- Vérifier que le contenu du cours propose une reconnaissance optique de caractères (ROC) de précision, adaptée à tous les textes et documents PDF, afin qu'elle puisse être utilisée par les lecteurs d'écran.
- La taille et la couleur des polices de caractères doivent pouvoir être ajustées.
- Les contenus et la navigation doivent être compatibles et facilement interprétables par les technologies d'assistance, notamment les lecteurs d'écran.
- Contenu Web compatible sur différents appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones).
- Vérification de la compatibilité avec les navigateurs Web courants (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, etc.),.
- Le logiciel utilisé pour créer la REL doit être compatible avec la technologie d'assistance. Il ne doit pas désactiver les fonctionnalités (par exemple zoom, text-to-speech) du système d'exploitation de l'ordinateur.

6.4. *Interaction au Clavier*

- Toutes les fonctionnalités doivent être atteignables et utilisables au clavier, sans pièges au clavier.
- Chaque élément ayant une interaction au survol a aussi une interaction au clavier.
- Le focus (effet visuel qui indique quel est l'élément atteint lors de la navigation au clavier) est visible sur chaque élément interactif. Il ne faut pas retirer la propriété "outline" qui est présente par défaut.
- Le parcours du focus est logique. (L'ordre dans lequel les éléments sont mis en évidence lors de la navigation, par exemple à l'aide d'un clavier ou d'un lecteur d'écran, est cohérent et suit la logique qui était établie visuellement à l'écran.)
- Il est possible de remplir et envoyer un formulaire avec le clavier.
- Rien ne change simplement parce qu'un élément reçoit le focus ; l'utilisateur doit choisir d'activer un élément avant qu'une modification ait lieu.

6.5. *Liens externes*

- Les références externes devraient être accessibles et ce, bien que le matériel provenant d'un tiers non assujéti ne doive pas obligatoirement être conforme. Si non, une indication visuelle permettant de distinguer les sources externes non accessibles est donnée.

6.6. *Éléments susceptibles de provoquer des crises*

- Les éléments clignotants ou animés de manière excessives sont à éviter (pour certains utilisateurs, cela peut provoquer des problèmes de santé). S'il y a du contenu qui clignote, défile, bouge, les utilisateurs doivent avoir la possibilité de le mettre en pause, de l'arrêter ou de le masquer (ex. : bandeau, nouvelles, etc.)

6.7. *Formulaires*

- Chaque champ de formulaire doit avoir une étiquette liée pertinente, et les champs sans étiquette visible doivent posséder un attribut "title". Il est également nécessaire de prévoir beaucoup d'espace pour les réponses et d'éviter « les zones cliquables demandant beaucoup de précision (n'oubliez pas de préciser dans vos consignes ce qui est attendu) » (Banville, 2021, p. x)
- Les messages adjacents au champ, en lien avec ce dernier, sont liés au champ et se font annoncer par le lecteur d'écran.
- Une balise <fieldset> englobant le groupe de champs est présente ainsi qu'une étiquette de groupe de champs dans une balise <legend> pour chaque groupe de champs. (On peut aussi utiliser l'attribut aria-labelledby qui pointe vers l'étiquette de groupe de champs.)
- Gestion des erreurs de saisie : Identifier clairement les champs en erreur et fournir des informations nécessaires de correction. Les messages d'erreur doivent être clairs et utiles. Votre système de gestion de l'apprentissage doit fournir un retour d'information adéquat sur les erreurs ou les réussites après que les utilisateurs ont effectué une action (Gay, 2014).

- Pour chaque formulaire de soumission de données importantes, l'utilisateur a le contrôle de ses données. Il peut modifier ou annuler avant et après la validation, sauf si la validation est explicite (avec une case à cocher par exemple).

6.8. *Clarté et convivialité du site*

- Interface utilisateur intuitive et facile à naviguer.
- Le taux de contraste est de 4.5:1 pour du texte normal ou 3 :1 pour du texte agrandi.
- (Texte agrandi : 18 points = 24 pixels ou gras 14 points = gras 18.666 pixels)
- Porter attention aux états des liens (hover, visited, active, focus), aux changements possibles de grosseur de caractère sur petit écran et autres changements qui peuvent survenir selon le contexte.
- Le contenu est généralement compréhensible et utilisable. Gardez une disposition de navigation cohérente sur toutes les pages du site Web (mécanismes de navigation, composants, regroupements).

Le contenu et son mode de fonctionnement sont facilement compréhensibles et déterminables. Les composants qui ont la même fonction sont nommés de manière cohérente, mais pas nécessairement identique.

6.9. *Mécanismes de Navigation*

- Plusieurs méthodes d'accès à une page Web doivent être disponibles (par exemple, champ de recherche, menus de navigation, plan du site, fil d'Ariane, etc.).
- Un lien d'évitement est présent pour passer directement au contenu principal.

6.10. *Gestion du temps*

- Gestion du Temps : Les apprenants doivent pouvoir accomplir leurs tâches sans changement inattendu de contenu dû à une limite de temps.

6.11. *Hiérarchie et structuration*

- Chaque page Web se doit d'être structurée de façon logique et linéaire : titres niveaux 1, 2, ...,6..
- A noter qu'un seul niveau 1 devra être utilisé. Conséquemment, la mise en page doit être simple et cohérente.
- Titre de Page : le titre du contenu d'apprentissage donne une idée claire de son sujet : la balise ``<title>`` doit être présente, unique, et avoir un titre de page significatif, 4 à 10 mots maximum.
- Le site Web devra contenir un maximum de 3 niveaux de navigation.
- Utiliser des éléments de liste HTML pour regrouper des éléments connexes et rendre le contenu plus facile à parcourir et à lire (University of British Columbia, 2021)
- Présenter la structure et les énoncés d'un site ou sous-sections de façon uniforme en incluant les mêmes indices visuels, par exemple : couleurs, numérotation, icônes, etc.

6.12. *Lisibilité du cours et son contenu :*

- Le contenu doit être compris grâce à l'utilisation d'un langage simple et de précisions contextuelles – déterminer s'il y a des contenus de substitution ou supplémentaires (graphiques, illustrations) pour faciliter la compréhension.
- Utilisation cohérente de la typographie, des couleurs et des éléments visuels.

- Le texte doit rester lisible et compréhensible lorsqu'il est agrandi jusqu'à 200%.

6.13. Matériel texte

- Le soulignement est évité (à l'exception des hyperliens) et l'utilisation de lettres majuscules (sauf pour les titres).
- La taille des polices par défaut ne doit pas être trop petite (12 points pour le corps du texte et 9 points pour les notes de bas de page) (University of British Columbia, 2021).

6.14. Validation du code HTML

S'assurer que les balises sont correctement ouvertes, fermées, et imbriquées, sans duplication d'attributs ou d'ID.

6.15. Optimisation pour le référencement (SEO)

- Utilisation de mots-clés pertinents pour améliorer la visibilité en ligne.
- Optimisation des métadonnées et des descriptions pour faciliter la recherche du contenu.

6.16. Sécurité et confidentialité

- Protection des données personnelles des utilisateurs.
- Sécurité des plateformes et des contenus contre les accès non autorisés.
- Information sur la conformité aux lois et réglementations locales en matière de propriété intellectuelle et de protection des données personnelles.
- Politique de confidentialité et conditions d'utilisation du site.

6.17. Autres

- Optimisation de la vitesse de chargement et de la performance du site.
- En désactivant le CSS, l'ordre logique de lecture des éléments doit être respecté. Aussi, les images informatives ne disparaissent pas et si oui, il y a un texte de remplacement hors écran.
- Lorsque la page est mise en niveaux de gris,
 - o Aucune information ni symbolique perçue n'ont changé.
 - o Les liens dans le corps du texte peuvent être reconnus comme tels autrement que par la couleur.
- Les interfaces Web dynamiques doivent inclure des attributs ARIA (Accessible Rich Internet Applications) afin de communiquer le rôle des différents éléments aux utilisateurs.
- Si vous avez une bannière rotative (carrousels, sliders), assurez-vous qu'elle peut être arrêtée et pivotée manuellement (Gay, 2014).
- S'il y a du son automatique pendant plus de 3 secondes, un mécanisme est disponible pour le mettre en pause, l'arrêter ou contrôler le volume de façon indépendante du système général.
- **Les pop-ups intrusifs sont évités**
- Chaque page Web doit contenir un lien conforme vers une page "Accessibilité" à jour.

7. Libre et ouvert

7.1. Licence libre

Vérifier la licence actuelle du contenu de la ressource : existe-il des informations sur la licence du contenu, notamment s'il est déjà sous une licence libre ou s'il est soumis à des droits d'auteur.

- Préciser si le contenu est sous une licence Creative Commons ou une autre forme de licence libre pour permettre le partage et la modification du contenu.
- Clarté dans la documentation des droits d'auteur et des permissions.
- Indiquer si les ressources externes (comme les articles et les sites web référencés) sont également sous des licences libres. Il s'agit ici de vérifier s'il y a des ressources (Liens URL, textes, images, vidéos) provenant de sources tierces et déterminer si elles sont sous licence ou si elles sont en libre accès.

7.2. Qualité et fiabilité du contenu

Types de ressources pédagogiques utilisées

- Identifier les types de contenus pédagogiques, tels que des vidéos, des textes, des images, des exercices, etc. permet d'analyser le niveau d'accessibilité du contenu pédagogique selon les lignes directrices de l'UNESCO
- Détails sur la modularité du contenu et sa capacité à s'adapter à différents styles d'apprentissage.
- Description de l'utilisation de divers médias et méthodes pédagogiques (texte, vidéo, audio, activités interactives).
- Mise à jour régulière du contenu pour garantir son actualité et sa pertinence.

7.3. Interaction, Collaboration et Engagement

- Dynamiser le cours si possible. Par exemple, intégrer des éléments interactifs tels que des quiz, des exercices pratiques et des forums de discussion. Dans le cas de quiz, fournir une rétroaction qui explique l'erreur ainsi qu'une suggestion de correction. Évitez les glisser-déposer, mais préconisez plutôt les menus déroulants.
- Utilisation de techniques pédagogiques variées pour engager différents styles d'apprentissage.
- Outils accessibles permettant la collaboration et l'interaction entre utilisateurs dans des discussions ou des activités collaboratives.
- Intégration de réseaux sociaux ou de plateformes communautaires, qui sont conformes aux normes d'accessibilité web, pour le partage d'expériences et de ressources.

7.4. Diversité et Inclusion

- Contenu culturellement sensible et inclusif : les exemples et le contenu utilisés doivent être pertinents pour des apprenants d'origines et d'expériences diverses (Université d'Ottawa, 2013). Éviter les stéréotypes et promouvoir la diversité.

7.5. Documentation et partage du contenu

La documentation complète du processus de création d'un contenu éducatif ouvre la voie à une meilleure utilisation, adaptation et intégration des ressources dans des environnements d'apprentissage divers, tout en soutenant les principes de l'éducation ouverte et inclusive (Iiyoshi et al., 2010). La démarche s'inscrit directement dans la philosophie du commun « dont les « valeurs intrinsèques de liberté et de transparence garantissent la contribution et l'accès à la découverte de toutes formes de connaissances, dans la seule condition du respect de l'autorisation d'y accéder » [EdutechWiki contributors](#). La documentation d'un contenu doit suivre les principes suivants :

- **Transparence** : documenter le processus de création offre une transparence sur les méthodes et les sources utilisées. Cela permet aux utilisateurs de comprendre comment le contenu a été développé, quelle recherche a été incluse, et quelles méthodologies ont été suivies. Cette transparence est cruciale pour la confiance et la crédibilité de la ressource éducative.
- **Reproductibilité** : En éducation et recherche, la capacité de reproduire ou de répliquer des résultats est fondamentale. Documenter chaque étape du processus de

- création aide d'autres éducateurs ou chercheurs à reproduire ou adapter le contenu avec précision, assurant ainsi une meilleure intégrité académique et pédagogique.
- Amélioration et mise à jour : lorsque le processus est clairement documenté, il est plus facile pour d'autres contributeurs de comprendre où des améliorations peuvent être nécessaires ou comment le contenu peut être mis à jour. Cela est particulièrement utile dans les domaines en évolution rapide où les informations doivent être régulièrement révisées et actualisées.
 - Accessibilité : Une documentation détaillée inclut souvent des explications sur les choix de conception accessibles. Cela aide à garantir que le contenu reste accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux ayant des handicaps.
 - Partage et collaboration : les principes d'ouverture encouragent le partage des connaissances et la collaboration. Une documentation complète permet à d'autres éducateurs et institutions de s'appropriier le contenu, de l'adapter et de le réutiliser dans différents contextes pédagogiques. Cela favorise une culture de partage et de coopération dans la communauté éducative.
 - Conformité aux normes et aux licences : documenter le processus aide à assurer que toutes les exigences légales et éthiques sont respectées, notamment en ce qui concerne la citation des sources et l'adhérence aux licences sous lesquelles les matériaux originaux ont été publiés. Cela est crucial pour maintenir les droits d'auteur et respecter les licences Creative Commons ou autres licences ouvertes.

7.6. Evaluation et Feedback

- Mécanismes pour évaluer la compréhension et les progrès des apprenants.
- Systèmes de feedback pour permettre aux apprenants de donner leur avis sur le contenu.

Présentation claire des objectifs d'apprentissage :

- Comprendre les principaux objectifs pédagogiques que le cours cherche à atteindre facilite l'accès au cours pour son appropriation et sa réutilisation en son contexte.

Références

Ali Benali, M., Jeannotte, É., & Trifirio, H. (2020). Pratiques inclusive en formation à distance: Guide à l'intention des professeur.e.s et chargé.es de cours de l'Université de Montréal. Récupéré le 19 décembre 2023 de https://cpu.umontreal.ca/fileadmin/cpu/documents/enseignement-apprentissage/planification-cours/enseignement-inclusif/GUI_ESH-FAD.pdf

Banville, Claire (2021). Dossier accessibilité-Conseils et outils utiles lors de la conception de cours. X

Beaudoin, J.-P. (2013). *Introduction aux pratiques d'enseignement inclusives*. Ottawa : Centre de pédagogie universitaire, Service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage, Université d'Ottawa, 16 p.

Burgstahler, S. (2015). Opening Doors or Slamming Them Shut: Online Learning Practices and Students with Disabilities. *Social Inclusion*, 3(6), 69-79. <https://doi.org/10.17645/si.v3i6.420>

CAPRES (2015). *La conception universelle d'apprentissage – CUA, dossier thématique*. Québec : Université du Québec. [[En ligne](#)]

Council of Ontario Universities (S.D.) , site [Accessible Campus](#)¹. [Comment utiliser Word pour tester l'accessibilité](#) et [Using Word documents and/or PDFs](#).

Dallaire, F., Gravelle, F. et Beaudoin, J.-P. (2017). Rendre accessible la formation à distance

aux personnes en processus d'alphabétisation et francisation ou en situation d'handicap.
Récupéré le 19 décembre 2023 à https://ccn.unistra.fr/websites/ccn/documentation/Education-Formation/Guide_Inclusion_scolaire_en_FAD.pdf

Gay, G. (2014). Accessibility in e-Learning: What You Need to Know. Council of Ontario Universities. Récupéré le 19 décembre 2023 de <https://teaching.uwo.ca/pdf/teaching/accessibility-in-e-learning.pdf>

Gouvernement du Québec. Office des personnes handicapées du Québec (2021). [Un guide pour élaborer et produire des documents accessibles : un guide de bonnes pratiques.](#)

Gouvernement du Québec. Office des personnes handicapées du Québec (2023). [Outils et ressources pour vous aider à rendre vos documents accessibles.](#)

Krug, Steve (2014). Don't Make Me Think Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. Récupéré le 3 janvier 2024 à https://eng317hannah.wordpress.ncsu.edu/files/2020/01/Krug_Steve_Dont_make_me_think_revisited__a_cz-lib.org_.pdf

¹ A noter que ce site est totalement accessible et utilise un outil pour faire des ajustements automatiques à son site. En cliquant sur le bonhomme au bas droit de l'écran, on peut ajuster l'écran selon le type de handicap visible ou non visible. Le logiciel est [accessiBe](#).

Laboratoire de promotion de l'accessibilité du Web. (s.d.). Créer des présentations PowerPoint accessibles dans Microsoft 365. Récupéré le 3 janvier 2024 à <https://labo.raamm.org/formation/documents-electroniques/powerpoint/>

Microsoft (s.d.). Pour rendre vos présentations PowerPoint accessibles aux personnes atteintes d'un handicap. Récupéré le 3 janvier 2024 à <https://support.microsoft.com/fr-fr/office/pour-rendre-vos-pr%C3%A9sentations-powerpoint-accessibles-aux-personnes-atteintes-d-un-handicap-6f7772b2-2f33-4bd2-8ca7-dae3b2b3ef25#PickTab=Windows>

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF). (2009). Guide de Création des documents Word accessibles. Secrétariat du Conseil du trésor. Retrieved December 16, 2022, from https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/AccessibiliteWeb/guide_creation_doc_Word.pdf
Ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor (2018). Modernisation des standards sur l'accessibilité du Web – Démarche et principes directeurs de modernisation. SGQRI-008. [\[En ligne\]](#)

Publications de l'International Association for Privacy Professionals (IAPP) sur la protection des données. International Association for Privacy Professionals (IAPP):

<https://bastacommunication.ca/seo-astuces-ameliorer-referencement-naturel/>

Queen's University. (s.d.). Accessible PowerPoint Presentations Checklist. Récupéré le 3 janvier 2024 à <https://www.queensu.ca/accessibility/tutorials/accessible-documents/accessible-powerpoint-presentations-checklist>

Ressources techniques du Mozilla Developer Network (MDN) pour la compatibilité des navigateurs web. Mozilla Developer Network (MDN): [MDN Web Docs](#)

Secrétariat du Conseil du trésor (2012). Guide de mise en accessibilité d'un PDF. Retrieved January 5, 2023, from https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/AccessibiliteWeb/guide_accessibilite_pdf.pdf

SEO 2020: Learn search engine optimization with smart internet marketing strategies" par Adam Clarke. [IAPP](#) "SEO 2020" by Adam Clarke: [Information on Amazon](#)

University d'Ottawa (2013). Implementation Checklist for Inclusive Teaching Practices. Récupéré le 19 décembre 2023 de <https://www.uottawa.ca/about-us/sites/g/files/bhrsksd336/files/2022-08/accessibility-rkp-2-implementation-checklist.pdf>

University of British Columbia. (2021). OER Accessibility Toolkit. <https://open.ubc.ca/oer-accessibility-toolkit/>

Université TÉLUQ. (s.d.). Grille d'évaluation selon le Standard sur l'accessibilité des sites Web. Document interne.

WebAIM. (2021). PowerPoint Accessibility. Récupéré le 3 Janvier 2024 à <https://webaim.org/techniques/powerpoint/>

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) par le World Wide Web Consortium (W3C).
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) : [W3C WCAG](#)

Web Accessibility Initiative (WAI) du W3C, intitulée "Writing for Web Accessibility – Tips for Getting Started" : [Writing for Web Accessibility – W3C WAI](#).

Articles sur le "blended learning" et l'éducation adaptable dans le "Journal of Asynchronous Learning Networks". Journal of Asynchronous Learning Networks: [Online Learning Consortium](#)

Publications de l'American Educational Research Association (AERA) sur la diversité et l'équité en éducation. American Educational Research Association (AERA): [AERA](#)

"Assessment and Evaluation in Higher Education" journal pour des méthodes d'évaluation en éducation. International Association for Privacy Professionals (IAPP): [IAPP](#)

"The Theory and Practice of Online Learning" par Terry Anderson pour les stratégies d'interaction et de collaboration en ligne. Assessment and Evaluation in Higher Education Journal : [Taylor & Francis Online](#)

Site officiel de Creative Commons pour des informations détaillées sur différents types de licences. Creative Commons Licenses: [Creative Commons](#)

Publications de l'Association for Educational Communications and Technology (AECT) pour des standards en technologie éducative. Association for Educational Communications and Technology (AECT): [AECT](#)

Recherches publiées dans le "Journal of Interactive Learning Research" par l'Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Journal of Interactive Learning Research: [AACE Journals](#)

Site officiel de Creative Commons pour des informations détaillées sur différents types de licences. Creative Commons Licenses: [Creative Commons](#)

Publications de l'Association for Educational Communications and Technology (AECT) pour des standards en technologie éducative. Association for Educational Communications and Technology (AECT): [AECT](#)

Recherches publiées dans le "Journal of Interactive Learning Research" par l'Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Journal of Interactive Learning Research: [AACE Journals](#)

Publications de l'American Educational Research Association (AERA) sur la diversité et l'équité en éducation. American Educational Research Association (AERA): [AERA](#)

Articles sur le "blended learning" et l'éducation adaptable dans le "Journal of Asynchronous Learning Networks". Journal of Asynchronous Learning Networks: [Online Learning Consortium](#)

The Theory and Practice of Online Learning" par Terry Anderson pour les stratégies d'interaction et de collaboration en ligne. Assessment and Evaluation in Higher Education Journal : [Taylor & Francis Online](#)

Assessment and Evaluation in Higher Education" journal pour des méthodes d'évaluation en éducation. International Association for Privacy Professionals (IAPP): [IAPP](#)

Publications de l'International Association for Privacy Professionals (IAPP) sur la protection des données. International Association for Privacy Professionals (IAPP):

<https://bastacommunication.ca/seo-astuces-ameliorer-referencement-naturel/>

"SEO 2020: Learn search engine optimization with smart internet marketing strategies" par Adam Clarke. [IAPP](#) "SEO 2020" by Adam Clarke: [Information on Amazon](#)

Ressources techniques du Mozilla Developer Network (MDN) pour la compatibilité des navigateurs web. Mozilla Developer Network (MDN): [MDN Web Docs](#)